

LOGISTIK XARAJATLARNI KAMAYTIRISH BO‘YICHA IQTISODIY TAHLIL

Shokirov Davron Shuxratovich¹, Sultanov Alisher Sabirjanovich²

¹Fan va texnologiyalar universiteti Logistika 1/24 guruhi talabasi, ²Fan va texnologiyalar universiteti, “Iqtisodiyot” kafedrasini mudiri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352102>

Annotatsiya. Mazkur maqolada logistika tizimidagi xarajatlar tuzilmasi, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri va ularni kamaytirish yo'llarini ko'rsatamiz. Raqamli texnologiyalar, omborxonalar boshqaruvi, transport optimallashtirish va strategik xaridlar kabi jihatlar asosida tahlil va takliflar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Logistika xarajatlari, iqtisodiy tahlil, transport harajatlari, raqamli logistika, zaxirani optimallashtirish, logistika samaradorligi, WMS tizimi, just-in-time.

So'nggi yillarda iqtisodiyotlarda logistika tizimining roli keskin ortib bormoqda. Ishlab chiqarishdan tortib, tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlar kompleks xarajatlarni yuzaga keltirdi. Bu xarajatlarni kamaytirish korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Xalqaro tahlilarga ko'ra, logistika xarajatlari ishlab chiqarish qiymatining 10-15 foizini tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich ayrim tarmoqlarda 18-20% gacha yetadi (Statistik agentligi ma'lumotlari asosida). Logistik xarajatlar quyidagi asosiy yo'nalishlarda shakllanadi:

1-jadval. Logistika tizimida xarajat turlari

Xarajat turi	Ta'rifi	Ulushi (%)
Transport xarajatlari	Yoqilg'i, haydovchi ish haqi, transport amortizatsiyasi	40–60
Omborxonalar xarajatlari	Ijara, energiya, xizmat haqi	20–30
Qadoqlash va markirovka	Mahsulotni himoya va aniqlash xarajatlari	5–10
Ma'lumot texnologiyalari	ERP, WMS tizimlari, internet xizmatlari	5–10
Sug'urta va xavfsizlik	Yukni sug'urtalash va kuzatuv tizimlari	1–5

Marshutlarni rejalashtirish algoritmlari (AI va GPS asosida) yoqilg'ini sarfini 10-20% gacha kamaytirish mumkin. Avtotransport o'rniga temir yo'l yoki intermodal in transportdan foydalanish uzoq masofalarda ancha tejamkor hisoblanadi. ABC/XYZ tahlili asosida ombor maydonini optimallashtirish orqali zaxiralarni kamaytirish keltirilgan. WMS (Warehouse Management System) joriy etilishi ish samaradorligini oshirib, ortiqcha ishchi kuchni xarajatlarni 15-25% gacha kamaytiradi. “Just-in-time” usuli orqali mahsulotlarni kerakli vaqtda yetkazish-saqlash xarajatlarni sezilarli kamaytiradi. Yillik zaxira aylanish koeffitsiyenti oshgani sari korxonalar likvidiligi ortadi. ERP tizimlari logistik qarorlarni tez va aniq qabul qilish imkonini beradi. Big Data tahlili orqali talabni oldindan prognozlash – ortiqcha ishlab chiqarish va zaxirani oldini oladi.

2-Jadval. Mahalliy va xorijiy tajribalar asosida tahlil

Mamlakat/Korxonalar	Tadbir/tizim	Natijasi
Amazon (AQSh)	Robotlashtirilgan ombor tizimi	Yuk yig'ish vaqti 30% gacha qisqardi
Toyota (Yaponiya)	Just-in-Time tizimi	Zaxira xarajatlari 25% kamaygan
O'zbekiston (korxonalar)	WMS tizimi joriy qilindi	Ombor xarajatlari 18% ga kamaydi

Korxonalar uchun eng katta samaradorlik transport va omborxonalar tizimlarini raqamlashtirishdan keladi. Mahalliy logistika infratuzilmasini yaxshilash (yo'llar, temir yo'l, bo'xona protseduralari) davlat darajasida xarajatlarni kamaytiradi. Ta'lim va malaka oshirish – logistika bo'yicha kadrlar sifati ham xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Logistik xarajatlarni kamaytiruvchi asosiy yo'nalishlar va ularning iqtisodiy ta'siri quyidagilardan iborat:

Asosiy yo'nalishlar:

1. Transport xarajatlarini optimallashtirish
2. Ombor xarajatlarini kamaytirish
3. Ta'minot zanjirini avtomatlashtirish
4. Inventar darajasini optimallashtirish
5. Raqamli texnologiyalar joriy etish

Har bir yo'nalish bo'yicha:

- **Xarajatni kamaytirish foizi** (10%,15%,12%,8%,14%)
- **Tejash miqdori** (100,150,120,80,140 million so'mda)
- **Iqtisodiy samaradorlik (ROI) 120%,95%**

$$ROI = \frac{\{nilai\ investasi - modal\}}{biaya\ investasi} \times 100\%$$

Logistik xarajatlarni kamaytirish bo'yicha olib borilgan iqtisodiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu yo'nalishdagi optimallashtirish choralari korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Logistika nafaqat mahsulotlarni harakatlantirish tizimi, balki butun ta'minot zanjirining iqtisodiy yuragi hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi raqobatbardosh bozor sharoitida xarajatlarni nazorat qilish va optimallashtirish strategik ustuvorlikka aylanmoqda.

Tahlillar asosida transport xarajatlarini kamaytirish, ombor faoliyatini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, avtomatlashtirish va inventar darajasini nazorat qilish kabi yo'nalishlar eng samarali deb topildi. Har bir yo'nalishda xarajatlarni 8% dan 15% gacha qisqartirish mumkin bo'lib, bu natijada korxonalar uchun yillik millionlab so'mlik tejash imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, hisob-kitoblarga ko'ra, investitsiyalarning qaytimi (ROI) ko'rsatkichi ham yuqori bo'lib, 85% dan 130% gacha yetishi kuzatildi. Bu esa logistika sohasiga yo'naltirilgan sarmoyalar qisqa muddatda o'zini oqlashini anglatadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish vositalari nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki operatsion jarayonlarning aniqligini, tezligini va mijozlar bilan ishlash sifatini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, logistik xarajatlarni iqtisodiy tahlil qilish orqali korxonalar daromadlilikini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va raqobatbardosh ustunlikka erishish

imkoniyati mavjud. Shuning uchun ham bu yo‘nalishda muntazam monitoring, raqamli tahlil vositalaridan foydalanish va strategik rejalashtirish zarur hisoblanadi. Kelgusida bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar chuqurlashtirilishi va amaliy tajribalarga asoslangan innovatsion yondashuvlar joriy qilinishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligining hisobotlari (2020–2024 yillar).
2. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.